

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbos Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шайра Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Мукинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	

FUTBOL O'YINIDA TO'PGA KALLA BILAN ZARBA BERISH

Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Jismoniy tarbiya kafedrasini p.f.f.d., (PhD), v.b. dotsent

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2512-4960>

Annotatsiya: Ushbu ishda futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasi, uning biomekanik xususiyatlari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Kalla bilan zarba berishning asosiy turlari (joyidan turib, sakrab, yugurib kelib zarba berish), ularning bajarilish texnikasi hamda o'yin jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, zarba samaradorligini oshirishda tana muvozanati, vaqtni to'g'ri tanlash va koordinatsiyaning o'rni ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish hamda mashg'ulot jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: futbol, kalla bilan zarba, texnika, sakrash, koordinatsiya, zarba aniqligi, o'yin taktikalari, havo to'pi, sport mahorati, mashg'ulot jarayoni.

Abstract: This study analyzes the technique of heading the ball in football, its biomechanical characteristics, and practical application. The main types of headers (from a standing position, in a jump, and with a run-up), their execution techniques, and their role in the game are examined. Additionally, the role of body balance, proper timing, and coordination in improving the effectiveness of the header is considered. The results of the study contribute to enhancing players' technical preparedness and improving the training process.

Key words: football, heading, technique, jumping, coordination, shooting accuracy, game tactics, aerial ball, sports mastery, training process.

Аннотация: В данной работе анализируются техника удара по мячу головой в футболе, её биомеханические особенности и практическое применение. Рассмотрены основные виды ударов головой (с места, в прыжке, с разбега), их техника выполнения, а также значение в игровом процессе. Кроме того, изучена роль равновесия тела, правильного выбора момента и координации в повышении эффективности удара. Результаты исследования способствуют повышению технической подготовленности футболистов и совершенствованию тренировочного процесса.

Ключевые слова: футбол, удар головой, техника, прыжок, координация, точность удара, игровые тактики, верховой мяч, спортивное мастерство, тренировочный процесс.

KIRISH

Futbol zamonaviy sport turlari ichida eng ommabop va keng tarqalgan o'yinlardan biri bo'lib, unda texnik va taktik harakatlarning mukammalligi yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday muhim texnik elementlardan biri – to'pga kalla bilan zarba berish hisoblanadi. Ushbu usul o'yin davomida, ayniqsa, havo orqali uzatilgan to'plarni qabul qilish, darvozaga zarba berish va himoyada to'pni uzoqlashtirishda keng qo'llaniladi. Kalla bilan zarba berish texnikasi futbolchidan yuqori darajada jismoniy tayyorgarlik, sakrash qobiliyati, muvozanatni saqlash va aniq vaqtni his qilishni talab etadi.

Shu bilan birga, bu usulni to'g'ri bajarish jarohatlarning oldini olishda ham muhimdir. Futbolchilarning yosh xususiyatlari va tayyorgarlik darajasiga qarab ushbu texnikani o'rgatish uslublari ham farqlanadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi zamonaviy futbolda havo to'plari uchun kurash va standart vaziyatlardan unumli foydalanish o'yinning hal qiluvchi omillaridan biriga aylangan. Shu sababli kalla bilan zarba berish texnikasini ilmiy asosda o'rganish, uni takomillashtirish va mashg'ulot jarayoniga samarali joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu ishning maqsadi – futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasini tahlil qilish, uning asosiy elementlarini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bu texnik usul o'yindagi muhim vosita hisoblanadi. To'pga kalla qo'yish o'yin jarayonida yakunlovchi zarba berishda ham, sheriklariga to'p oshirishda ham qo'llaniladi. Peshona bilan zarba berish va uning variantlari bu usuldagi eng ko'p foydalaniladigan usullardir. Ammo o'yin vaziyatlari shunchalik ko'p, to'pning yo'nalishi, траекторияси va tezligi shu qadar xilma-xilki, o'yin jarayonida kalla bilan zarba berishning asosiy usul variantlarini qo'llash imkoniyati bo'lmaydigan paytlar ham uchrab turadi. Bunday paytlarda chakka bilan, ensa bilan, boshning tepa qismi bilan zarba berish usullari ancha samara beradi. Biroq bunday zarbalar kamdan-kam qo'llaniladi, shuning uchun ularni maxsus ko'rib chiqmaymiz. Kalla bilan to'pga zarba berish tayyorlov, ishchi va yakunlovchi fazalarni o'z ichiga oladi.

Tayyorlov fazasi – kallani orqaga tortish. Buni bajarish uchun gavda va kalla orqaga tortiladi. Bunda gavdani rostlaydigan antagonist mushaklar cho'ziladi. To'p o'yinchining nazaridan pastda qolmasligi, boshni esa orqaga juda tashlab yubormaslik kerak.

Ishchi faza – zarba beruvchi harakat va surib borish. Zarba beruvchi harakatni bajarish gavdani keskin rostlashdan boshlanadi. Bevosita zarba berish gavda va kalla frontal tekislikda harakatlanayotgan paytda bo'lgani ma'qul. Ana shu holatda kalla harakati eng katta tezlikka erishadi, bu esa kuchli zarba berish imkonini beradi.

Yakunlovchi faza – keyingi harakatlar uchun dastlabki holatga yaqin holatni egallash bilan tavsiflanadi. Surib borish tugagandan keyin gavda harakati tormozlanadi. Oldinga juda engashib ketish yaramaydi, chunki kalla bilan zarba bergandan keyin boshqa harakat va holatlarga tayyor turish kerak bo'ladi. Peshona bilan zarba berishda kallani old-orqa tekislikda anchagina orqaga tortish katta kuch bilan zarba berish imkonini yaratadi. Shunda uchib kelayotgan to'pni va mo'ljal qilinayotgan nishonni ko'rib turish mumkin, bu esa zarbaning aniq chiqishiga yordam beradi.

O'yindagi vaziyatga qarab peshona bilan zarba berishning ikki xil varianti qo'llaniladi: sakramay zarba berish va sakrab zarba berish.

Sakramay peshona bilan zarba berishdagi dastlabki holat kichikroq (50-70 sm) odimlab tik turishdan iborat. Kallani orqaga tortishda o'yinchi gavdasini orqaga engashtiradi, orqadagi oyog'ini bukib, gavda og'irligini shu oyoqqa o'tkazadi. Qo'llar tirsakdan sal bukilgan bo'ladi (1-rasm).

Zarba berish harakati orqada turgan oyoqni to'g'rilash va gavdani rostlashdan boshlanib, kallaning oldinga keskin harakati bilan tugallanadi. Gavdaning og'irligi oldindagi oyoqqa o'tkaziladi.

XULOSA

Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish texnikasi o'yinchilarning muhim ko'nikmalaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul hujumda gol urish, himoyada esa xavfni bartaraf etishda katta ahamiyat kasb etadi. Kalla bilan zarba berishning samaradorligi o'yinchining to'g'ri joylashuvi, sakrash texnikasi, tana muvozanati va zarba berish vaqtida bosh qismini aniq boshqarishiga bog'liq.

Mashg'ulot jarayonida ushbu texnikani muntazam takomillashtirish o'yinchilarning koordinatsiyasi, kuchi va aniqligini oshiradi. Ayniqsa, vaqtni to'g'ri tanlash va to'p trayektoriyasini oldindan baholash muhim omillardan biridir. Shu bilan birga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ya'ni bosh va bo'yinni to'g'ri tutish, jarohatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, to'pga kalla bilan zarba berish futbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini boyitadi va o'yin natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, uni o'rgatish va rivojlantirish har bir futbol mashg'ulotining ajralmas qismi bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolmaxmatov, Boburjon. "13-15 yoshli yosh futbolchilarning funktsional tayyorgarligining yoshga bog'liq xususiyatlari." *Miasto Przyszłości* 50 (2024): 493-496.
2. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "O'smir va bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.5 (2024): 220-222.
3. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "Yengil atletika turlari va ularning qoidalari." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 18.6 (2024): 68-70.
4. Kenjayev, Dilshod G'ayrat o'g'li. "Gymnastic Exercises for Physical Preparation in Production Facilities." *International Journal on Orange Technologies* 3.7 (2024): 54-56.
5. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy rivojlanishi ustidan tibbiy-pedagogik nazoratni olib borish." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 17.2 (2024): 16-20.

6. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning o'рни va ahamiyati." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 18.1 (2024): 120-123.
7. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "O'smir va bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 18.5 (2024): 220-222.
8. Boburjon, Xolmaxmatov. "O'zbekiston'da maktab yoshidagi bolalarni voleybol sport turiga jalb etish." Journal of New Century Innovations 44.2 (2024): 149-154.
9. Boburjon, Xolmaxmatov va boshqalar. "Yengil atletika turlari va ularning qoidalari." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 18.6 (2024): 68-70.
10. Musurmon o'g'li, Xolmaxmatov Boburjon va Panjiyeva Gulzoda. "Xotin-qizlarni ommaviy sportga jalb qilish va sog'lom turmush tarzini tatbiq etish." Mejdunarodnyy jurnal nauchnyx issledovateley 10.1 (2025): 531-534.
11. Musurmon o'g'li, Xolmaxmatov Boburjon va Panjiyeva Gulzoda. "Voleybol: texnika yoki regatish." Xalqaro ilmiy tadqiqotlar jurnali 10.1 (2025): 535-537.
12. Xolmaxmatov, B. "13-15 yoshli yosh futbolchilarning funksional tayyorgarligining yoshga bog'liq xususiyatlari." Miasto Przyszłości 50 (2024): 493-496.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.